

Plan de gestion d'accompagnement au changement

Quelques notions et canevas commenté

Tout d'abord, quelques notions en vrac sur le changement et... la résistance au changement!¹

- « L'organisation ne change pas tant que les personnes qui la composent ne changent pas;
- Comprendre le point de vue des destinataires est essentiel à la réussite du changement;
- Ce sont toutes les interventions et actions au quotidien, particulièrement celles de la personne supérieure immédiate, qui facilitent les changements d'habitudes;
- Faciliter le changement est un effort individuel et aussi d'équipe;
- La décision stratégique et la mise en œuvre comportent des enjeux distincts. »²

Et cette fameuse résistance au changement?

On croit souvent que les destinataires sont « fermés » au changement et que leurs attitudes ne sont que le reflet de cette fermeture. Il semble que ce ne soit pas le cas. Il faut d'abord écouter les destinataires. Pourquoi font-ils preuve de résistance? Quelles en sont les causes? Il peut s'agir de causes internes ou de causes externes. Il y a tellement de causes qu'on en a fait une catégorisation. Mieux comprendre permettra de mieux planifier, de mieux accompagner et de mieux adapter les stratégies et le plan d'action (page suivante).

1. « Causes individuelles : les destinataires ont l'impression de perdre des choses avec l'arrivée du changement
2. Causes collectives : le changement bouscule les normes sociales du groupe
3. Causes culturelles : la culture du groupe de destinataires est peu propice aux changements
4. Causes politiques : les enjeux de pouvoir sont présents
5. Causes liées à la qualité de la mise en œuvre : le changement est mal implanté
6. Causes liées au changement lui-même : le changement n'a pas de sens aux yeux des destinataires
7. Causes liées au nombre de changements et à leur fréquence : il s'agit du *énième* changement en un an
8. Causes organisationnelles : les facteurs de succès sont absents » (Bareil p.62)

Il faut se centrer sur les **destinataires** du changement. Peut-on leur accorder trop d'importance? Il semble que non. Il semble même que « le fait de consulter les membres de l'équipe sur leurs préoccupations et leurs inquiétudes a des effets apaisants, bénéfiques et facilitants » (Bareil, p. 35). Bref, le **volet humain** ne doit jamais être négligé en période de changement... ni lors des autres périodes non plus il va sans dire !

Source : Freepik, leur licence.

Le rôle de la personne gestionnaire est absolument indispensable en période de changement. Son rôle devient encore plus important.

Quelques actions-clé :

- « [...] au lieu d'essayer de convaincre les destinataires du bien-fondé du changement, elle prend le temps d'écouter leurs préoccupations;
- au lieu de les sensibiliser au changement, elle cherche des signes et des gestes concrets qui soulignent l'arrivée du changement
- au lieu de les juger, elle tente plutôt de comprendre leurs préoccupations et de créer des conditions facilitantes
- au lieu d'imposer son plan d'action, elle invite les destinataires à créer **un plan souple et adapté** en fonction de leur rythme d'adaptation;
- au lieu de considérer les remarques ou les difficultés comme des marques de résistance au changement, elle les perçoit comme des zones d'inconfort;
- au lieu de se considérer l'unique agent de changement, elle s'entoure d'autres personnes qui facilitent sa tâche;
- au lieu d'imposer le changement, elle mise sur une interaction continue entre elle, les destinataires et son équipe. » (Bareil p. 159)

Plan, Nick Youngson, Alpha Stock Images, CC BY-SA 3.0

Le canevas de la page suivante est une première étape pour planifier l'accompagnement au changement des différentes personnes impliquées au sein du programme. Il s'agit donc de préciser quelles étapes concernent quels sous-groupes de destinataires. Ce plan de gestion d'accompagnement au changement **doit faire partie intégrante du plan d'implantation initiale du programme**.

Par la suite, il vous faudra faire un plan plus détaillé (avec responsabilités, échéanciers, actions et stratégies ciblées, etc.) et ce, pour chacun des sous-groupes identifiés. Il se peut que des stratégies ou étapes puissent être faites simultanément pour plusieurs destinataires. Il se peut aussi que les étapes doivent se subdiviser en sous-étapes en fonctions des objectifs visés. C'est, en quelque sorte, le squelette de votre plan d'action.

¹ Notions présentés dans le livre de Céline Bareil, « Gérer le volet humain du changement », Éditions Transcontinental et Éditions de l'entrepreneurship, 2004

² Céline Bareil « Vers une gestion plus humaine du changement organisationnel », Les cahiers de leçons inaugurales, HEC Montréal, 2016, p. 17

PRÉCISION À PROPOS DU CANEVAS D'UN PLAN DE GESTION D'ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT ¹

PRIORITÉS DE GESTION ²	PHASES DE PRÉOCCUPATIONS ³ DES DESTINATAIRES	EXPRESSIONS ENTENDUES ET SITUATIONS PRÉSENTES POUR LES DESTINATAIRES	EXEMPLES D' ACTIONS À ADAPTER SELON LES DESTINATAIRES	ACTIONS AUPRÈS DES DESTINATAIRES		
				Personnel enseignant (personnes professeures, chargées de cours, superviseuses, auxiliaires d'enseignement, etc.)	Personnes étudiantes	Personnel cadre ⁴ , direction de département/responsable de programme, personnel professionnel et de soutien (commis, secrétaires, etc.)
FAIRE CONNAÎTRE	Phase 1 Aucune préoccupation	« Je doute que ce changement me concerne » Continuité des projets habituels et des habitudes de travail Peu d'importance accordée au changement	Expliquer le bien-fondé et justifier le changement Communiquer Vulgariser Donner de l'importance au changement Reconnaître et accueillir les réactions			
RASSURER	Phase 2 Préoccupations centrées sur les destinataires	« Que va-t-il m'arriver ? » Inquiétudes quant aux impacts sur soi et son travail : perte d'emploi, insécurité, pertes de la personne gestionnaire et de collègues, perte de pouvoir, d'autonomie, de compétences, incidences sur les outils de travail et sur l'organisation du travail etc.	Expliquer la pertinence et cohérence des changements Écouter les craintes et les inquiétudes Poser des questions Soutenir Expliquer que tout n'est pas encore prêt, que c'est en mouvement. Apprendre à vivre avec le « flou » inhérent à tout changement			
DÉMONSTRER ET EXPLIQUER	Phase 3 Préoccupations centrées sur l'organisation	« Est-ce que le changement est là pour durer? » Inquiétudes sur la légitimité du changement, sur la capacité organisationnelle à mener le changement à terme et sur l'engagement de la direction	Démontrer le sérieux et les raisons Expliquer les moyens			
COMMUNIQUER ET FAVORISER L'ADHÉSION	Phase 4 Préoccupations centrées sur le changement	« Qu'est-ce au juste que ce changement? » « Comment fait-on? » Inquiétudes quant au scénario de changement, à la qualité de la mise en œuvre, aux ressources allouées	Communiquer le plan d'action, les ressources et faire participer Rejoindre les personnes concernées / informer Favoriser la réponse aux : qui, quand, comment, avec qui? Expliquer le fonctionnement à venir			
FORMER ET ACCOMPAGNER	Phase 5 Préoccupations centrées sur l'expérimentation	« Est-ce que je vais être capable de ...? » Inquiétudes quant à sa capacité de faire face au changement, au soutien disponible et à la compréhension des gestionnaires	Faciliter le transfert des nouveaux acquis : formation, accompagnement, temps d'adaptation Prévoir du soutien professionnel et technique Clarifier ses attentes en tant que gestionnaire Utiliser la technique du petit pas			
PROMOUVOIR ET RECRUTER	Phase 6 Préoccupations centrées sur la collaboration avec autrui	« Qui pourrait-on réunir pour qu'on collabore à trouver des solutions? » « Auprès de qui transférer notre récent savoir ? »	Favoriser le réseautage, le partage des expertises et des expériences quant aux changements Faciliter les échanges en créant des occasions, inviter les personnes concernées à participer aux divers comités Assurer la relève, faire valoir les forces de chacun.			

¹ Adaptation de : ENAP, La gestion du changement stratégique dans les organisations publiques, Télescope : Revue d'analyse comparée en administration publique, vol 14, n°3, Démystifier la résistance au changement : questions, constats et implications sur l'expérience du changement, Bareil C. 2008 p. 94-95.

² La colonne « priorité de gestion » n'est pas dans le modèle de Bareil. Cette colonne a été ajoutée suite aux lectures et à la connaissance expérientielle afin de cibler les principales actions à mettre en œuvre auprès des différents destinataires.

³ Chaque acteur ne traverse pas nécessairement toutes les phases de préoccupation

⁴ En général, les membres du personnel cadre dans les programmes sont également membres du personnel enseignant. En ce sens, ils sont touchés par deux types de stratégies d'accompagnement au changement.

PRIORITÉS DE GESTION ²	PHASES DE PRÉOCCUPATIONS ³ DES DESTINATAIRES	EXPRESSIONS ENTENDUES ET SITUATIONS PRÉSENTES POUR LES DESTINATAIRES	EXEMPLES D' ACTIONS À ADAPTER SELON LES DESTINATAIRES	ACTIONS AUPRÈS DES DESTINATAIRES		
				Personnel enseignant (personnes professeures, chargées de cours, superviseures, auxiliaires d'enseignement, etc.)	Personnes étudiantes	Personnel cadre ⁴ , direction de département/responsable de programme, personnel professionnel et de soutien (commis, secrétaires, etc.)
		<p>Y a-t-il des instances en place qui me permette de transmettre mes connaissances et d'échanger avec mes collègues?</p> <p>Inquiétudes quant aux occasions d'échanges et de collaborations avec d'autres équipes, services, unités, etc.</p>				
DÉPLOYER ET CONSOLIDER	Phase 7 Préoccupations centrées sur l'amélioration continue du changement	<p>« Comment pourrait-on faire mieux? Essayons ceci»</p> <p>« J'ai une idée pour améliorer notre efficacité depuis l'implantation du changement X »</p> <p>Puis-je proposer mes idées de changements? Cela sera-t-il bien perçu et reçu?</p> <p>Inquiétudes quant aux améliorations à apporter pour que le changement fonctionne encore mieux</p>	<p>Implanter, formaliser, institutionnaliser</p> <p>Laisser émerger des pistes d'amélioration du changement</p> <p>Oser agir autrement, innover</p> <p>Boucler la boucle, évaluer, renforcer nouveaux comportements, etc.</p>			